

GLOBALASHUV SHAROITIDA MAMDAKAT IQTISODIYOTI RAQOBATBARDOSHLIGI OSHIRISH OMILLARI

Akbarov Akramjon Ibrohimjonovich,
NamDU magistranti,
H. Yo. Yaqubjonova (PhD), NamDU

Annotatsiya: Ushbu maqolada iqtisodiyotning raqobatbardoshligiga eng sezilarli ta'sir ko'rsatadigan omillarni aniqlashdir. Shuningdek, mintaqaviy raqobatbardoshlik iqtisodiy integratsiya jarayonida bir vaqtning o'zida bir nechta mamlakatlar bozorlarida samarali tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish orqali o'z resurslaridan yanada samarali foydalanish maqsadida alohida mamlakatlarning hamkorligini o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: raqobatbardoshlik, integratsiya, innovatsiya, resurs, tendentsiya.

Аннотация: В данной статье ставится задача выявить факторы, оказывающие наиболее существенное влияние на конкурентоспособность экономики. Также региональная конкурентоспособность включает в себя сотрудничество отдельных стран с целью более эффективного использования их ресурсов путем создания благоприятных условий для осуществления эффективной предпринимательской деятельности на рынках нескольких стран одновременно в процессе экономической интеграции.

Ключевые слова: конкурентоспособность, интеграция, инновации, ресурс, тенденция.

Abstract: This article aims to identify the factors that have the most significant impact on the competitiveness of the economy. Also, regional competitiveness includes the cooperation of individual countries in order to more effectively use their resources by creating favorable conditions for the

implementation of effective business activities in the markets of several countries at the same time in the process of economic integration.

Key words: *competitiveness, integration, innovation, resource, trend.*

Mamlakatdagi raqobatbardoshlik - bu iqtisodiyotning "o'sib borayotgan yalpi talabini ta'minlash va eksportni ushlab turish qobiliyati"[1] Shu bilan birga, mikroiqtisodiy darajadagi raqobatbardoshlik - bu tashkilotning savdo raqobatchilari bilan muvaffaqiyatli raqobatlasha olish qobiliyati. Aiginger "raqobatbardoshlik" tushunchasini "mamlakat yoki joyning farovonlik yaratish qobiliyati" deb ta'riflashni taklif qiladi.[2] Raqobatbardoshlikning zamonaviy nazariyasiga eng katta hissa qo'shganlardan biri bo'lgan Maykl Porter raqobatbardoshlikni bir necha qatlamlarda ifodalash mumkinligini ta'kidlaydi, ya'ni mamlakatning ta'minlangan resurslari, makroiqtisodiy raqobatbardoshlik bilan ifodalanadigan o'rta qatlam va firmani o'rab turgan muhitda mikroiqtisodiy qatlam, firmalar klasterlari yoki muayyan sohadagi firmalarning konsentratsiyasi kabilarni ta'kidlaydi. Bu erda qo'llab-quvvatlovchi institutlarni yaratish uchun juda muhim. [3] Kompleks rejalashtirish jarayonida iqtisodiy raqobatbardoshlik mintaqaning global iqtisodiyotda samarali raqobat muhitini yaratishni mustahkamlashni anglatadi.

“Mamlakatning raqobatbardoshligi” atamasini aniqlashga quyidagi tendentsiyalarni kuzatish maqsadga muvofiq bo'ladi:

- 1) raqobatbardoshlikni “mamlakat yoki hududning farovonlik darajasini yaratish qobiliyati” sifatida belgilashni
- 2) har tomonlama jarayonni baholab chiqish va ta'minlash
- 3) ishlab chiqarishni baholash (qo'lga kiritilgan raqobatbardoshlik) farovonlikni baholash bilan chambarchas bog'liq bo'lib, o'ziga xos bosqichma-bosqich jarayonlardan iborat
- 4) jarayonni baholash (salohiyatni tekshirish) ishlab chiqarish va texnologiya funksiyalarini tahlil qilish, yangi strategiyalar kabi sifatli elementlarni qo'shish,

mamlakatning kuchli va zaif tomonlarini o'rganish. Xususan, har bir mamlakatning yuqori raqobatbardoshligi boshqa mamlakatlardagi raqobatbardoshlikni belgilovchi omillar pastligi bilan aniqlanadi. Ayniqsa, rivojlangan mamlakatlarda farovonlikni yaratish salohiyatini rag'batlantiruvchi siyosat iqtisodiyotning har bir sohalariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

1-jadval: Global raqobatbardoshlik indeksi bo'yicha Evrosiyoda joylashgan ayrim sobiq sotsialistik davlatlarining mamlakatlari reytingi, 2014-2020 yillar

Mamlakat	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Kazakhstan	51	50	50	42	53	57
Russia	67	64	53	45	43	38
Armenia	82	79	85	82	79	73
Kyrgyzstan	127	121				

1-jadvalga ko'ra, so'nggi 2 yil ichida o'z o'rnini yo'qotgan Qozog'istondan tashqari (42 dan 57 gacha) a'zo mamlakatlarning deyarli barchasi so'nggi yillarda reytingda o'z holatlarini yaxshilagan. Ammo ishtirokchi davlatlari orasida Qozog'iston hali ham yetakchi o'rinlardan birini egallab turibdi. Rossiya uchun eng yaxshi ko'rsatkich 2019-2020 yillardagi reytingdagi 137 tadan 38 tasi, shuni ta'kidlash kerakki, Rossiya har yili o'z holatini jadal sur'atlar bilan yaxshilamoqda. Armaniston o'z mavqeini yaxshilagan holda 73-o'rinda (2015-2016, 82-o'rin). Bu reytingda 102-o'rinni egallab, oxirgi o'rinni Qirg'iziston egallab turibdi. Shunga qaramay, Qirg'iziston 2014-2015 yillarda 127-o'rindan 2019-2020-yillarda 102-o'ringa ko'tarilib, o'z holatini sezilarli yaxshilanishni ko'rsatdi. Ushbu hisobotda Belarusiyaning reytingi hisoblanmagan, ammo Belarus har yili o'z ko'rsatkichini yaxshilab, reytingda 78-o'rinni egallaydi.

Jahon iqtisodiy forumi vakillari milliy iqtisodiyotlarning raqobatbardoshligi ko'p va juda xilma-xil omillar bilan belgilanishini taklif qiladi. Global raqobatbardoshlik indeksi iqtisodiy rivojlanishning turli darajalarida joylashgan

dunyo davlatlarining raqobatbardoshligini batafsil tavsiflovchi 113 ta o'zgaruvchi asosida tuzilgan. O'zgaruvchilarning uchdan ikki qismining kombinatsiyasi kompaniya rahbarlarining global so'rovi natijalaridan (o'rganilayotgan mamlakatlarda ishbilarmonlik muhitiga ta'sir qiluvchi omillarning keng doirasini qamrab olish uchun) va davlat manbalarining uchdan bir qismidan (statistika va tadqiqot) iborat xalqaro tashkilotlar tomonidan muntazam ravishda olib boriladigan natijalar). Barcha o'zgaruvchilar milliy raqobatbardoshlikni belgilovchi 12 ta mezonga birlashtirilgan:

1. Muassasalar 2. Infratuzilma 3. Makroiqtisodiy muhit 4. Sog'liqni saqlash va boshlang'ich ta'lim 5. Oliy ta'lim va kadrlar tayyorlash 6. Tovar bozori samaradorligi va boshqalar.

Globalashuv davrida kichik ochiq iqtisodiyotga ega mamlakatlarning rivojlanishi ko'p jihatdan xalqaro iqtisodiy munosabatlarning turli shakllaridan foydalanish intensivligiga bog'liq. Rivojlanishning hozirgi bosqichida raqobatbardoshlik muammosi davlatning iqtisodiy siyosatida markaziy o'rin tutadi. Raqobatchilarga nisbatan raqobatdosh ustunliklarni yaratish har bir mamlakat iqtisodiyotining strategik yo'nalishiga aylanishi lozim. Tadqiqotning maqsadi iqtisodiyotning raqobatbardoshligiga eng sezilarli ta'sir ko'rsatadigan omillarni aniqlashdir. Raqobatbardoshlikka ta'sir etuvchi omillar sifatida global innovatsiyalar indeksi, Iqtisodiy erkinlik indeksi va logistika samaradorligi indeksining Global raqobatbardoshlik indeksiga ta'sir darajasi sifatida olinadi. Natijada innovatsiyalar indeksi iqtisodiyotning raqobatbardoshligiga sezilarli ta'sir ko'rsatuvchi omil ekanligi aniqlandi. Davlatlarining raqobatbardoshligi Yevroosiyo iqtisodiy Ittifoqqa a'zo davlatlarning milliy iqtisodiyotlarini mustahkamlash va aholi farovonligini oshirish maqsadida Belarus Respublikasi, Qozog'iston Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi tomonidan tashkil etilgan xalqaro tashkilotdir. Keyinchalik Ittifoq tarkibiga yana ikkita davlat: Armaniston

Respublikasi va Qirg'iziston Respublikasi kirdi. Mamlakatlar raqobatbardoshligini aniqlash maqsadlari quyidagilardan kelib chiqadi:

- a'zo davlatlar aholisining turmush darajasini oshirish maqsadida ularning iqtisodiyotini barqaror rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish;
- Ittifoq doirasida tovarlar, xizmatlar, kapital va mehnat resurslarining yagona bozorini shakllantirish istagi;
- milliy iqtisodiyotlarni har tomonlama modernizatsiya qilish, hamkorlik qilish va jahon iqtisodiyotida raqobatbardoshligini oshirish.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, mamlakatning raqobatbardoshligini belgilovchi omillarni tahlil qilishda, eng asosiylariga e'tibor berish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Raqobatbardoshlikni oshirishda innovatsion faollikni rag'batlantirish orqali erishish uni oshirishning bir qator yo'nalishlari aniqlandi. O'zbekistonda texnologik jarayonlarining o'sishiga erishish, raqobatchi mamlakatlardan har sohada ortda qolmaslikka, qulay innovatsion muhitni va tegishli infratuzilmaga kuchli e'tibor berish maqsadga muvofiq. Iqtisodiyotni raqobatbardosh qilishda innovatsiyalarni rag'batlantirish mamlakatning raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi.

Adabiyotlar:

1. Law J (2016) Competitiveness. In: A dictionary of business and management. Oxford University Press, Oxford. Retrieved from
2. Aiginger K (2006) Competitiveness: from a dangerous obsession to a welfare creating ability with positive externalities. J Ind Compet Trade 6(2):161–177
3. Porter ME (2011) Keynote speech at global competitiveness forum on 25th of January. <https://www.youtube.com/watch?v=NZt6kUKE-88>. Retrieved on 29 Sept 2018

Xulkarbonu, Y. (2017). THE ROLE AND PLACE OF ECOTOURISM IN THE REGIONAL ECONOMY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. *Экономика и социум*, (4 (35)), 15-18.

Egamberdiyev, F. T., & Yoqubjonova, X. (2017). FEATURES OF ECOTOURISM DEVELOPMENT. *Экономика и социум*, (4 (35)), 19-21.

Yakubjonova, H. (2020). SOCIO-ECONOMIC COMMUNICATION BETWEEN ECOTOURISM AND NATURE. In *НАУКА И ТЕХНИКА. МИРОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ* (pp. 11-13).

Yakubjanova, H. Y. (2018). Environmental ecotourism in Uzbekistan innovative way. *Теория и практика современной науки*, (3), 108-110.

Якубжанова, Х. Я. (2019). Анализ зарубежного опыта в развитии экотуризма: на примере Ферганского экономического района. *Региональная экономика: теория и практика*, 17(8), 1593-1606.

Yokubovna, Y. H. (2019). Evaluation of the economic impact of local population in the development of regional economy: an example of Chadak village. *American Journal of Economics and Business Management*, 2(3), 83-93.

Yoqubjonova, H. Y. (2019). Ecotourism in the economy of the regions. *Форум молодых ученых*, (3 (31)), 57-61.